

Акушерский сепсис дискусионные вопросы**Каримова Ф.Д., Атаханов Ш.Э. Жураев Н.Б. Хужамкулов Ч.М.****Центр Развития Повышения квалификации медицинских работников**

В настоящее время в структуре причин материнской смертности в мире инфекционные факторы находятся на третьем месте и обуславливают до 15% всех материнских потерь. В Узбекистане доля материнской смертности, причиной которой является акушерский сепсис, составляет не более 13,5%, а за последние годы показатель неуклонно снижается, однако с учетом наблюдений, проведенного аудита критических случаев, конфиденциального разбора случаев материнской смертности по причине септических осложнений, можно небезосновательно предположить о заниженных цифрах статистики. Септические осложнения послеродового периода к сожалению не имеют существенной тенденции к снижению, а недооценка состояния больных, неучтенность рисков на септические осложнения, запоздалая диагностика привели к искажению данного показателя. По неизвестным причинам клиницисты отклоняются от установления диагноза сепсис, что в последующем ведет к неадекватной тактике ведения, возможно данная ситуация связана с проблемами ранней диагностики, неверным трактованием этиологических причин, неучтенностью хронической внутриматочной инфекции, ограниченностью лабораторного скрининга, тогда как все эти факторы имеют колоссальное значение в ранней диагностике септических осложнений. Известно, что в основе понимания сепсиса и септического шока (СШ) лежит синдром системного воспалительного ответа (ССВО). Термин был введен в клиническую практику в 1991 г. R. Bone для целей унификации и систематизации этапов инфекционного процесса. ССВО (Sirs — systemic inflammatory response syndrome) — неспецифическая реакция организма на инфекционные и неинфекционные агенты; скрининговая категория, характеризующаяся несколькими критериями (достаточно двух): гипертермией (гипотермией), тахикардией, тахипноэ, лейкоцитозом. Одновременно был введен также термин «Cars» синдром системного компенсированного противовоспалительного ответа (compensatory anti-inflammatory response syndrome). При сбалансированном течении процесса Cars подавляет системную воспалительную реакцию (СВР), при чрезмерной выраженности — индуцирует глубокую иммунодепрессию на поздних стадиях ССВО. К настоящему времени известны этапы развития ССВО, возможной бактериальной транслокации, полиорганной недостаточности (ПОН). Изучено влияние синдрома на гемостаз, развитие тромбофилических состояний. Однако, в лечебной тактике также пока не получили отражения в достаточной мере патофизиологические изменения, происходящие в процессе прогрессирования ССВО. Известно, что основу патогенеза ССВО составляет генерализованная продукция провоспалительных цитокинов

(преимущественно фактор некроза опухоли — TNF- α , IL-16, IL-6, IL-8, IL-10). При этом ведущая роль в синдроме дисфункции эпителия (СДЭ) принадлежит TNF- α и IL-6 [1;3]. В основе нарушения баланса про- и противовоспалительных цитокинов, запускаемого рядом триггерных факторов, весьма значимая роль, вероятно, принадлежит генетической детерминированности. При небольшой агрессивности инициирующего агента (физиологическая беременность) активность цитокинов уравнивается их антагонистами, и процесс останавливается на этой фазе. При преобладании активности цитокинов ситуация прогрессирует, в кровотоке возрастает содержание острофазовых белков и цитокинов, неуклонно повышается уровень TNF и эндотоксина [6—8]. Особая роль в патогенезе сепсиса принадлежит TLR (толл-подобным рецепторам), способным распознавать практически все основные типы патогенных агентов. Беременность, как период физиологической иммуносупрессии, несомненно, является состоянием умеренно выраженного (компенсированного) воспалительного ответа и окислительного стресса, что подтверждается обнаружением маркеров воспаления и свободных радикалов в системной циркуляции, повышением уровня активности супероксиддисмутазы и продуктов перекисного окисления липидов. У здоровых беременных выявляется активация комплемента, являющаяся частью нормальной острофазовой реакции на беременность; наблюдаются гранулоцитоз, моноцитоз, изменение активности лейкоцитов, повышение уровня циркуляции эндотелиоцитов, провоспалительных цитокинов. Процессы воспаления выполняют интегральную роль в динамике беременности, при созревании шейки матки, разрыве плодных оболочек и регуляции маточных сокращений. Ближе к родам в амниотической жидкости нарастает количество провоспалительных цитокинов, простагландинов. Увеличивается синтез TNF- α в амнионе, хорионе, децидуальной оболочке, наиболее выраженный при хориоамнионите и преждевременных родах, особенно ассоциированных с бактериальным вагинозом. В шейке матки происходит привлечение субпопуляций лейкоцитов, макрофагов, нейтрофилов. Лейкоцитоз в пределах миометрия и синтез цитокинов играют важную роль в регуляции родовой деятельности и ее прогрессировании. Миометрий также участвует в создании локального провоспалительного статуса в родах. Изменение функции противовоспалительных цитокинов во время родов (понижение их активности) вырабатывалось эволюционно при нормальной активации воспалительного процесса, необходимого для физиологического родового акта. Фундаментальные исследования установили, что системное воспаление играет ключевую роль в развитии значительно большего количества процессов, чем считалось ранее. ССВО участвует в ситуациях привычной потери беременности (ППБ), преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ), эмболии амниотической жидкостью (ЭАЖ), развитии преэклампсии (ПЭ), HELLP-

синдрома, острого гнойного гестационного пиелонефрита, ДВС-синдрома, антифосфолипидного синдрома, метаболического синдрома, плацентарной недостаточности. Многолетние исследования на нашей кафедре, посвященные изучению септических осложнений аборт и острого пиелонефрита у беременных, проводились с помощью оценочных шкал APACHE II, SAPS и SOFA. Отмечено, что у больных с ССВО- уменьшение показателя APACHE II с 8,6 до 6,5 балла на 3-и сутки послеоперационного периода свидетельствовало о возможном выздоровлении практически на 100%. Снижение этого показателя с 12,2 до 8,4 балла соответствовало благоприятному прогнозу заболевания. Полученные данные свидетельствуют о прогностической значимости системы APACHE II при ССВО и сепсисе у больных с септическими осложнениями. Оценка степени полиорганной недостаточности проводилась по шкале SOFA. Тактика лечения септических осложнений с позиций оценки ССВО заключается в постоянном отборе пациенток на всех этапах лечения. На первом этапе выявляются больные с риском генерализации инфекционного процесса, на последующих этапах определяется вероятность возникновения осложнений. По динамике индексов тяжести SAPS и SOFA можно прогнозировать течение и исход воспалительного процесса, определять время прекращения интенсивной терапии, а коррекция и своевременное решение вопроса об адекватной терапии с позиции теории ССВО являются реальным резервом снижения частоты тяжелых осложнений. Как известно, патогенез преэклампсии включает три основные составляющие [20, 21]: ишемию плаценты, тотальную дисфункцию эндотелия как результат формирования ССВО; плацентарные факторы, обеспечивающие взаимосвязь между локальной гипоксией плаценты и развитием системного воспалительного ответа. В настоящее время нет сомнений, что триггером развития данного процесса является гестация, по мере усугубления тяжести процесса возрастает концентрация цитокинов (в 5—7 раз) и эндотоксина; за 10—12 нед до клинических проявлений преэклампсии повышается экспрессия эндотелиальных молекул адгезии что само по себе свидетельствует о непосредственном их участии в регуляции воспалительного ответа. В практике акушерства известно также, что рост концентрации TNF- α и интерферона ассоциируется с преждевременными родами, а снижение провоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10) — со спонтанными выкидышами в I триместре беременности. Присоединение при тяжелой преэклампсии HELLP-синдрома, ДВС-синдрома свидетельствует о крайней степени активации процессов системного воспаления и повреждении органов. Исходя из сложности развития ССВО и синдрома полиорганной недостаточности при акушерских осложнениях и иных тяжелых патологических процессах, понятно, что терапевтические воздействия на какой-либо отдельный компонент патогенеза не в

состоянии прервать каскад патологии. В настоящее время, несмотря на достаточно разносторонние и глубокие исследования проблемы ССВО, многие вопросы в акушерстве в том числе, остаются нерешенными. Очевидно, что абсолютизировать результаты определения содержания в крови любого из биомаркеров нельзя. Их необходимо соотносить с конкретной клинической ситуацией и спецификой течения болезни. Уровень любой эндогенной субстанции определяется реактивностью макроорганизма, характером возбудителя, локализацией очага инфекции, а также временем от начала заболевания до забора материала и т.д. Низкая специфичность критериев системной воспалительной реакции послужила причиной разработки подходов к дифференциальной диагностике синдрома инфекционного и неинфекционного генеза. Используемая с этой целью стандартная микробиологическая диагностика требует времени (не менее 48 ч), а в большинстве случаев и более длительного срока. Кроме того, на ее результаты могут влиять предшествующая антибактериальная терапия, трудности или дефекты забора биологического материала. Нередко у пациенток, нуждающихся в длительном пребывании в отделении реанимации и интенсивной терапии и использовании инвазивных методов органосистемной поддержки, возникают проблемы, связанные с клинической интерпретацией выделенного микроорганизма — разделением процессов инфекции и колонизации. Дополнением к диагностической концепции сепсиса, может служить PIRO (ПИРО), которая характеризует предрасположенность к инфекции (P), описывает особенности локализации и этиологии первичного инфекционного очага (I), системную реакцию организма (R) и наличие органной дисфункции (O). Подобный подход дает интегральную оценку конкретной клинической ситуации, объединяя исходные особенности пациента, микроорганизма и результат их взаимодействия. Важнейшей проблемой является согласованность сроков диагностики, методов оценки клинических проявлений процесса. Как мы должны учитывать клиническую картину? Учитывая сложившуюся ситуацию, наличие огромного спектра факторов риска возникла необходимость раннего выявления беременных с хронической внутриматочной инфекцией, патологией плацентации, своевременном лечении воспалительных заболеваний, санации родовых путей и профилактике возможных осложнений до наступления родов. Достаточно остро стоит вопрос о регистрации больных с сепсисом. Если в клинике выносится этот диагноз, то как он должен учитываться, каковы должны быть мероприятия, каковой должна быть реакция эпидемиолога? Весьма принципиальным является вопрос отличия ССВР от классического воспаления, которое заключается в генерализации механизмов базового уровня в ответ на системное действие факторов повреждения. При этом

суть различий сводится не к наличию или отсутствию ССВР, а к различию качественных характеристик процессов. Известно, что дифференцирующим проявлением цитокинемии служит доминирующая локализация «воспалительных» клеток — продуцентов цитокинов: при классическом воспалении — в очаге воспаления, при ССВР — в микроциркуляторном русле органов и тканей за его пределами. Остается не ясным вопрос о том, каким образом правильно описать распространенность инфекции — как диссеминацию (бактериемию) или как генерализацию? Если как бактериемию — не совсем верно, ибо она — событие весьма частое, наблюдается транзиторно при большинстве инфекций и манипуляций. Следовательно, это генерализация инфекционного процесса, поскольку любое интенсивное воздействие на организм с генерализацией макрофагов способно обусловить картину септического шока (СШ). Поэтому такой подход на уровне ВОЗ привел, повидимому, к исключению СШ из понятия сепсиса как генерализованной инфекции. Вопрос унификации классификации в этом случае не просто академичен, а напротив, имеет исключительное значение для практики реанимационно-анестезиологических отделений. При СШ определяющее значение приобретает терапия собственно шока как такового, когда порою антибиотики могут лишь ухудшить состояние пациента ввиду еще большего высвобождения дополнительного количества эндотоксинов. Важнейшей проблемой организационного плана остается несогласованность критериев диагностики ССВО с патологоанатомическими службами, которые порою, не учитывая современных представлений о клинических симптомах, выносят в диагноз только септицемию. Остро стоит вопрос и о квалификации врачей хирургического профиля в этом плане. Известно, что более 20 лет в США существует общество специалистов по хирургической инфекции, более 15 лет — Европейское общество по данному профилю. В то же время в отечественном здравоохранении в системе первичной подготовки врачей этому уделяется внимание в основном лишь в циклах хирургии. Тематические усовершенствования в системе непрерывного медицинского образования по акушерству и гинекологии не всегда целенаправлены на хирургическую (в том числе послеродовая) инфекцию; крайне редки, к сожалению, и не всегда пользуются популярностью эти циклы среди администрации стационаров, а недостаток знаний в этой области — основная причина многих клинических неудач. Итак, дискуссионными вопросами данной проблемы остаются: дефиниции; уточнение механизмов патогенеза эндо- и экзотоксического видов шока; прогрессирование синдрома дисфункции эпителия в отсутствие (или недостаточной выраженности) гнойно-воспалительной реакции; патогенетические аспекты коррекции дисфункции эндотелия при ССВО; организационные моменты. Расширение границ понимания данной патологии, углубление знаний о механизме процесса открывают перспективы усовершенствования методов диагностики и

терапии многих тяжелых осложнений в акушерской клинике; дальнейшее изучение роли системного воспаления позволит проводить прегравидарную подготовку и коррекцию возможных тяжелых осложнений гестационного периода на ранних этапах.

Литература:

1. Серов В.Н. Акушерская патология и синдром системного воспалительного ответа. *Русский медицинский журнал*. 2004; 12:13:141-144. [Serov VN. Obstetric pathology and syndrome of systemic inflammatory response. *Russkii medicinskii zhurnal*. 2004;12:13:141-144. (In Russ.)].
2. Ванько Л.В., Сафонова В.Г., Матвеева Н.К., Сухих Г.Т. *Оксидативный стресс в генезе акушерских осложнений*. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010;64. [Van`ko LV, Safonova VG, Matveeva NK, Sukhikh GT. *Oxidative stress in the genesis of obstetric complications*. Moscow: GEOTAR-Media Publ, 2010;64. (In Russ.)].
3. *Гнойно-воспалительные заболевания и сепсис в акушерстве. Клинические рекомендации (протокол лечения) №15-4/10/2-2469 от 27.05.15*. [Pyoinflammatory diseases and sepsis in obstetrics. *Clinical recommendations of the Ministry of Health of the Russian Federation (protocol of treatment) № 15-4/10/2-2469 of 27.05.15*. (In Russ.)].
4. Bone RC, Yrodzin CJ, Balk RA. Sepsis: a new hypothesis for pathogenesis of the disease process. *Chest*. 1997;112:235-243.
5. Серебренникова С.Н., Семинский И.Ж. Роль цитокинов в воспалительном процессе. Научный обзор. *Сибирский медицинский журнал*. 2008;6:5-8. [Serebrennikova SN, Seminskij IZh. *Sibirskij medicinskij zhurnal*. 2008;6:5-8. (In Russ.)].
6. Peltier MR, Faux DS, Hamblin SD, Silver RM, Esplin MS. Cytokine production by peripheral blood mononuclear cell of women with a history of preterm birth. *Journal of reproductive immunology*. 2010;84:1:111-116. <https://doi.org/10.1016/j.jri.2009.10.002>
7. Jorgensen I, Rayamajhi M, Miao EA. Programmed cell death as a defence against infection. *Nature reviews immunology*. 2017;17:3: 151-164. <https://doi.org/10.1038/nri.2016.147>
8. Dubick A, Fransson E, Centini E, Andersson E, Byström B, Malmström A, Petraglia F, Sverremark-Ekström E, Ekman-Ordeberg G. Pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in human preterm and term cervical ripening. *Journal of reproductive immunology*. 2010;84:2:176-185. <https://doi.org/10.1016/j.jri.2009.12.004>
9. De Gadiana Romualdo LG, Torrella PE, Acebes SR, Otón MDA, Sánchez RJ, Holgado AH, Santos EJ, Freire AO. Diagnostic accuracy of presepsin (sCD14-ST) as a biomarker of infection and sepsis in the emergency department. *Clinica Chimica Acta*. 2017; 464:6-11. <https://doi.org/10.1016/j.cca.2016.11.003>
10. Макацария А.Д., Бицадзе В.О., Акиншина С.В. *Синдром системного воспалительного ответа в акушерстве. Учебное пособие для врачей*. Москва: МИА, 2006;448. [Makaczariya AD,

- Bitsadze VO, Akin`shina SV. *Syndrome of systemic inflammatory response in obstetrics. Textbook for doctors.* Moscow: MIA. 2006; 448. (In Russ.)].
13. Баринов С.В., Безнощенко Г.Б. Нелегальные аборт и материнская смертность. *Журнал акушерства и женских болезней.* 2000;1:79-80. [Barinov SV, Beznoshhenko GB. Illegal abortions and maternal mortality. *Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznei.* 2000;1:79-80. (In Russ.)].
15. Кравченко Е.Н., Гордеева И.А., Кубарев Д.В. Инфекционно-воспалительные заболевания почек у беременных. Диагностика и лечение. *Акушерство и гинекология.* 2013;4:29-32. [Kravchenko EN, Gordeeva IA, Kubarev DV. Infectious and inflammatory diseases of the kidneys in pregnant women. Diagnosis and treatment. *Akusherstvo i ginekologiya.* 2013;4:29-32. (In Russ.)]